

Kann das SARS CoV-2 zwischen Menschen übertragen werden?

Einleitung

Diese dritte Studie baut auf Erkenntnissen der vorherigen Studien auf.

In der ersten Studie wurde nachgewiesen, wie Becker et. al. im Jahre 2008 das SARS CoV-2 Spike Protein durch Verfahren des Reverse Genetics hergestellt und in das Rückgrat des SARS CoV aus dem Jahre 2006 eingefügt haben. Dabei wurde das Spike Protein aus 4 verschiedenen RNA Teilfragmenten des Fledermaus-SARS -Like Coronavirus erstellt und mit einer menschlichen Rezeptor-Bindungsdomäne versehen(1). In einer zweiten Studie wurden die relevantesten Studien von den drei Hauptforschungsgruppen, die an der künstlichen Herstellung des SARS CoV-2 Spike Proteins beteiligt waren, auf deren wissenschaftliche Reliabilität analysiert und diskutiert. Die Studienübersicht zeigte, wie diese drei US-Forschungsgruppen durch Jahrzehnte langen Laborexperimenten an rekombinanten Mensch-Tier Coronavirus RNA, das SARS CoV-2 Virus durch gezielte RNA Manipulation entwickelt und ausgereift haben(2).

Diese Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf die Fragestellung zu untersuchen, ob das SARS CoV-2 Virus zwischen Menschen übertragen werden kann. Dabei wurden in einem ersten Schritt die Publikationen daraufhin untersucht, ob die Behauptung einer SARS CoV-2 Infektionsübertragung zwischen Menschen bewiesen werden konnte.

Die notwendige Voraussetzung zur Infektion und Übertragung einer Viruserkrankung ist die Virusvermehrung durch Transkription und Replikation des viralen Genoms im Wirtskörper. Daher wurden in einem zweiten Schritt die wissenschaftliche Publikation daraufhin untersucht, ob eine Transkription und Replikation des Spike Proteins nachgewiesen werden konnte.

Im Rahmen eines wöchentlichen Editorials im renommierten New England Journal gibt Phan et al. ein Fallbeispiel für eine Mensch-zu Mensch Übertragung des SARS CoV-2 Virus in Vietnam an. Ein Ehepaar, das nach einer 4-tägigen Reise aus Wuhan zurückkehrte, verbrachte zusammen mit dem 27 jährigen Sohn 3 Nächte in einem Hotel in Vietnam. Der Vater zeigte bereits am Anfang des Hotelaufenthaltes unspezifische Symptome wie leichtgradiges Fieber und Fatigue. 5 Tage später wurden Sohn und Vater mit Verdacht auf Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ehefrau und Mutter zeigte zu keinem Zeitpunkt Symptome. Der Vater und der Sohn wurden im PCR Test positiv auf Covid-19 getestet. Obwohl im Fallbeispiel behauptet wurde, dass der Sohn sich beim Vater angesteckt haben sollte, wurde keine genetische Sequenzierung durchgeführt, um eine Übertragung zu verifizieren.

Das Fallbeispiel zeigt viele Ungereimtheiten auf. Zwar berichtet Phan, dass der Vater bereits am Anfang des Hotelaufenthaltes Symptome hatte, dennoch wurde er erst 5 Tage später und dazu noch mit milden Symptomen ins Krankenhaus eingewiesen. Die Ehefrau des Mannes wurde scheinbar nicht auf Covid-19 getestet, da sie asymptomatisch war. Die Anamnese der Familie wirft die Frage auf, wieso der Vater 5 Tage mit Symptomen wartet, um lediglich mit leichtem Fieber und Fatigue ins Krankenhaus eingewiesen zu werden, obwohl er bekanntermaßen aus einem Hochinfektionsgebiet zurückkam.

Genauso wird in der Studie nicht diskutiert, warum die Mutter nicht weiter untersucht wurde oder warum kein genetischer Nachweis für eine Transmission zwischen Vater und Sohn erfolgte. Die Studie berichtet auch, dass die Symptomatik des Vaters erst einen Tag nach Krankenhausaufenthalt progressierte, ob dies mit einer initialen Therapie im Krankenhaus zusammenhängen könnte, wird nicht diskutiert. Die erfolgten Therapiemaßnahmen wurden nicht einmal erwähnt. Auf die Frage, warum die Covid-19 Erkrankung Vater und Sohn beeinträchtigte, aber die Mutter verschont ließ, wird ausgelassen (3).

Man sollte meinen, dass so ein Fallbeispiel entweder als wissenschaftliche Studie oder als Fallbeispiel mit vollständigem Patientenbericht in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht werden sollte, und nicht durch die Hintertür eines Editorials der Öffentlichkeit als Beweis für eine Übertragung einer neuartigen Viruserkrankung präsentiert wird.

In einer klinischen Studie von Huang et al. aus China wurden vom 31. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 59 verdächtige Patienten mit einer Covid-19 Erkrankung untersucht, von denen 41 mittels PCR Test positiv auf die Covid-19 Erkrankung diagnostiziert wurden. Die äußerst aufwendigen Diagnostik bestand u.a. aus Blutgasanalysen, Blutwerte inklusive Zytokine und Chemokine im Blut, Stuhl und Sputum, sowie Naso-Pharynx Abstriche wie broncho-alveolar und bronchiales Aspirat. Alle Materialien wurden auf virale Erreger wie Influenza, Parainfluenza, Adenovirus und darüber hinaus auch auf bakterielle und Pilzinfektionen getestet.

Auch in dieser Studie, veröffentlicht im renommierten Lancet Journal, wird mittels eines Fallbeispieles behauptet, dass eine Übertragung der Covid-19 Erkrankung zwischen Ehepaaren stattgefunden haben soll, obwohl wieder kein wissenschaftlicher Nachweis durch Gensequenzierung des SARS CoV-2 Virus zwischen den Überträgern erfolgte. Somit wird behauptet, dass sich unter den 41 positiv getesteten Covid-19 Patienten eine 53-jährige Frau mit Symptomen wie Fieber, Husten und Kurzatmigkeit befand, die 5 Tage vorher dem "Wet Market" in Huanan Wuhan ausgesetzt war, und dann ihren Ehemann mit Covid-19 angesteckt haben soll. Der diagnostische Nachweis für eine Übertragung wird allerdings nicht erbracht(4).

Die Beweislast einer Ansteckung basiert rein auf eine Lokalität des Infektionsursprunges ("klinisch-epidemiologisch") und dem positiven PCR Test. Diese unwissenschaftliche Diagnostik ist dank der Einführung des WHO ICD Diagnostik Schlüssels U07.2 möglich(5).

Die Studie von Huang erwähnt ebenfalls nicht, ob und in wie vielen Fällen bei den 41 Patienten der Covid-19 Test vorher negativ war. Sechs der 41 Covid Patienten verstarben und erhielten keine Obduktion. Somit blieb bei 6 Verstorbenen die Todesursache unklar.

Die in der Einleitung angekündigte und sehr aufwendige immun-und histologische Diagnostik wird in der Studie nicht vorgebracht. Die einzige in der Studie veröffentlichte Diagnostik sind allgemeine Laborwerte und einige CT Bilder, welche nicht alleinig als Diagnose für eine Erkrankung herangezogen werden können. Eine Obduktion, histochemische Befunde oder die in der Studie untersuchten Aspireate auf virale, bakterielle und Pilzerreger werden nicht dargestellt(4).

Interessanterweise spricht die Studie, die bereits im Januar 2020 veröffentlicht wurde, basierend auf den immunologischen Laboruntersuchungen von einer Korrelation zwischen Schwere einer Covid-19 Erkrankung und dem Zytokinsturm. Der erste Zusammenhang zwischen einem Zytokinsturm und der Covid-19 Erkrankung wurde erst in Studien von Mitte bis Ende 2020 erbracht, nachdem erste Obduktionen überhaupt die pathologischen Befunde einer Covid-19 Infektion zu erklären vermochten.

Wie die Studie von Huang bereits einen Monat nach Auftreten einer neuartigen Viruserkrankung ohne jegliche Obduktionen den Zusammenhang zwischen einer autoimmun bedingten Reaktion und der Viruserkrankung geben kann, während die Viruspathologie nicht einmal bekannt war, ist schleierhaft(4).

Die Erhöhung der Zytokin Werte werden nicht einmal in einer Übersicht mit Normwerten aufgelistet, sondern lediglich als erhöht angegeben. Hierbei wird die Frage aufgeworfen, ob eine Studie in einem so renommierten wissenschaftlichen Journal vielleicht Platz sparen wollte oder gezielt die Befunde nicht vorgelegt habe.

Die frühesten histologischen Untersuchungen aus Wuhan wurde von Tian et al. im März 2020 veröffentlicht. Und dabei wurden bei lediglich 4 Covid Verstorbenen Biopsien aus Lunge, Leber und Herz entnommen und mittels kleinem immun-histochemischen Programm untersucht. Tian gibt in seiner Studie an, dass aufgrund der Sorge um Infektionsübertragung, Obduktionen im frühen Stadium des Virusausbruches in Wuhan nicht erfolgt sind und später sogar verboten wurden, da in Wuhan keine Laboratorien bestehen würden, die die Sicherheitsvorkehrungen für Obduktionen an hochinfektiösen Patienten einhalten konnten. Die Gruppe um Tian et al. sah sich aufgrund des Lockdowns in Wuhan mit begrenzten Untersuchungsmethoden konfrontiert(6).

Es stellt sich dann die Frage, wie es der Forschungsgruppe von Huang gelangen konnte, knapp einen Monat vor Tians Studie eine so aufwendige und intensive immunologische Labordiagnostik und histologische Untersuchung von Aspiraten in Wuhan zu veranlassen, während andere Laboratorien den Zugang zu ausführlicher Diagnostik durch Lockdown und Sicherheitsregularien in Wuhan bemängeln.

Erwähnenswert ist außerdem, dass die Studie von Huang von der Chinese Academy of Medical Science finanziert wurde, welche von 2009 bis 2020 50.191.306 US-Dollars aus der Melinda und Bill Gates Foundation erhalten hat. Der Link zu Zahlungen für die Chinese Academy of Medical Science wurde von der Melinda und Bill Gates Foundation Webseite gelöscht (7).

Aber die Studie von Huang hat sicherlich dazu geführt, dass die im Lancet Journal bereits frühe Behauptung eines Zusammenhanges zwischen der Covid-19 Erkrankung und dem Zytokinsturm Nachfolger mit sich brachte, welche die Thematik dann aufnahmen und in weiteren wissenschaftlichen Veröffentlichungen ohne wissenschaftliche Grundlage weiterverbreitet haben wie in Mehta et al. veröffentlicht März 2020 oder in Sun et al., welches ebenfalls erschienen in März 2020 (8,9).

In einer ebenfalls sehr frühen Studie aus Wuhan von Ruan et al. aus Februar 2020, welche aus Drittmitteln aus einem Covid-19 Notfall Fond und der National Natural Science Foundation in China finanziert wurde, hat die Forschungsgruppe aus einer Labordiagnostik von 150 Covid-19 Patienten in Wuhan auf einen Zytokinsturm bei der Covid-19 Erkrankung geschlossen. Die Studie von Ruan hat genauso wie Huang et al. weder die Laborbefunde veröffentlicht noch das Syndrom Zytokinsturm erklärt(10).

In einem Review Artikel aus April 2020 behauptet Yasmin Malik, dass das SARS CoV-2 Virus von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann noch bevor Symptome bei dem Überträger entstehen könne und bezieht sich dabei auf die Studie von Wei et al. Malik geht sogar noch einen Schritt weiter und schließt aus der initialen Behauptung, dass die präsymptomatische oder wie in der Studie von Wei bezeichnet wird, asymptomatische Übertragung ein Anhalt für eine erhöhte virale Last darstellt(11). Diese Behauptung belegt Malik aber mit keinerlei Fakten.

Wie bei der Veröffentlichung von Phan et al. wird auch bei Wei et al. ein Fallbeispiel durch die wissenschaftliche Hintertür der Öffentlichkeit in einer wöchentlichen Ausgabe der US-Abteilung für Gesundheit und Zentrum für Infektionskontrolle präsentiert. Dabei behauptet der Bericht von Wei, dass in Singapore 7 Cluster mit jeweils 10 Patienten aufgetreten wären, in denen ein Individuum, dass an SARS CoV-2 erkrankt wäre, aber asymptomatisch sei, die Covid-19 Erkrankung an ein anderes Individuum übertragen hätte. Von den sogenannten 7 Clustern würden allerdings nur in 4 Clustern Daten vorliegen.

Methodisch wurden dabei die asymptomatischen Individuen vorher nicht mittels PCR getestet, sondern rückwirkend durch Contact-tracing ermittelt. Dies bedeutete, dass jede Person, die in jeglicher Art und Weise in Zusammenhang mit einem an Covid-19 positivem Individuum in

Zusammenhang gebracht werden konnte, rückwirkend als asymptomatischer Covid-19 Patient deklariert wurde, wenn er spezifische Symptome wie respiratorische und gastrointestinale Symptome oder gar unspezifische Symptome aufwies. Falls dann zu einem späteren Zeitpunkt ein PCR Test auch noch positiv wurde, konnte das Individuum als asymptomatischer Covid -19 Überträger diagnostiziert werden(12).

Das impliziert, dass eine Person mit Kopfschmerzen oder Müdigkeit, dass sich am gleichen Ort wie ein Individuum mit positivem PCR Covid-19 Test befand, automatisch als asymptomatischer Covid-19 Überträger deklariert werden konnte, wenn sein PCR Test ebenfalls positiv wurde. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Daten aus dem Contact Tracing zu 100 % sicher und zuverlässig wären, und dass die unspezifischen oder gar spezifischen Symptome der Kontaktperson ohne jegliche medizinische Diagnose ebenfalls zu 100 % nur auf eine Covid-19 Erkrankung herrühren könnten. Solch eine unwissenschaftliche und nicht-medizinische Diagnose kann dank der WHO Covid-19 Klassifizierung erfolgen, in dem gesunde Menschen zu asymptomatischen Überträgern deklariert werden, damit die Anzahl an Covid-19 infizierten fälschlich hochgetrieben werden kann.

Der Bericht von Wei belegt die sogenannten Cluster mit keinen wissenschaftlichen Daten. Ebenfalls wurde auch in diesem Beispiel keine Gensequenzierung durchgeführt, um eine Mensch-zu-Mensch Übertragung diagnostisch zu verifizieren(12). Somit stellt die Aussage einer Mensch-zu-Mensch Übertragung der Covid-19 Erkrankung von Wei eine reine Behauptung dar, welche daher auch nicht in einem wissenschaftlichen Journal mit Fakten veröffentlicht werden konnte.

Yasmin Malik bringt neben der Behauptung der Covid-19 Übertragung mit Verweis auf die Studie von Wei zusätzlich eine weitere Behauptung an, nämlich dass eine Mensch-zu-Mensch Übertragung sehr ineffizient ist, aber das sogenannte "Superspreader" die Ausnahme seien, die durch erhöhte virale Last zu einer Übertragung von mehreren Individuen führen könnten. Dabei wird die nicht-medizinische Terminologie "Superspreader" in Malik's Artikel weder definiert noch mit Studien belegt(11).

Wie Malik die Aussage treffen kann, dass die virale Last bei spezifischen Infektionsgruppen erhöht sei, ohne dies in irgendeine Art und Weise zu untersuchen oder zumindest auf Studien zu verweisen, die die virale Last bei Covid-19 Patienten untersucht haben, ist äußerst unwissenschaftlich. Dabei zeigen die Obduktionen an Covid-19 verstorbenen von Schaefer und Cacurri das genaue Gegenteil, nämlich dass die virale Last des SARS CoV-2 Virus sogar niedrig ist(13,14).

Zusammenfassend geben die Studien von Phan, Huang aus Wuhan oder Malik und Wei keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass die sogenannte Covid-19 Erkrankung basierend auf dem SARS CoV-2 Virus von Mensch-zu-Mensch übertragen werden kann.

Die Übertragung des SARS CoV-2 Viren basiert auf reine fiktive Behauptung, die in Studien verbreitet, aber nicht wissenschaftlich mittels Diagnostik bewiesen wurde.

Falls das SARS CoV-2 Virus nicht zwischen Menschen übertragen werden kann, muss geklärt werden, ob überhaupt eine Virusreplikation des SARS CoV-2 im menschlichen Körper stattfindet. Eine Replikation und somit Vermehrung des Virus ist nicht nur Voraussetzung für eine Infektion, sondern auch Übertragung der Infektion, da das menschliche Immunsystem dazu fähig ist, das einmalige Eindringen von Erregern zu neutralisieren oder zu zerstören(15).

Elsoukkary et al. haben im Juli 2020 Obduktionen an 32 Covid-19 Verstorbenen untersucht. 31 der Verstorbenen waren vorher in einem PCR Test positiv auf Covid -19 getestet worden. Lediglich bei einem von 32 Verstorbenen fand sich laut Elsoukkary immunhistochemisch ein Nachweis des Spike Proteins, wobei weder der immun-histochemische Befund des Spike Proteins in der Studie veröffentlicht noch berichtet wurde, in welchen Zellen das Spike Protein gefunden

wurde. Dieser Patient war zu Hause Tod aufgefunden worden und nicht vorher auf Covid-19 getestet worden. Darüber hinaus waren die Obduktionen bei 4 der 32 Verstorbenen unvollständig.

Die Anamnese und Demographie der Verstorbenen weist auf Patienten mit schwersten Vorerkrankungen auf, somit kamen 7 von 32 Verstorbenen aus Pflegeheimen und 2 waren Obdachlose.

Über die Hälfte der Patienten, nämlich 53 % erhielten eine Kombinationstherapie aus Antibiotika und Hydroxychloroquin und in einigen Fällen sogar eine Kombination mit Steroiden. Ein Viertel der Patienten erhielt eine reine Antibiotikatherapie, da bereits eine Lungeninfektion mit Multi-resistenten Keimen, Pilzinfektion oder bakteriellen Lungenkeimen vorlagen. Nahezu alle Untersuchten hatten Thrombosen in multiplen Organen und/oder Lungenarterienembolien. Zusätzlich zeigen sich bei einigen untersuchten Verstorbenen lebertoxische Veränderungen.

Zusammenfassend muss man bei dieser Studie sagen, dass 32 schwerstkranke Patienten, u.a. Heimbewohner mit multiplen Keimen und Obdachlose, die aufgrund Ihrer Vorerkrankungen mit bereits vorliegenden Lungeninfektionen durch einen positiven PCR Tests als Covid-19 diagnostiziert wurden. Wie das Presbyterian Krankenhaus darauf kam, Patienten, die bereits aufgrund von vorliegenden schwersten Vorerkrankungen mit nahezu toxischen Kombinationstherapien zu belasten, ist unverständlich.

Auffällig an der Obduktion ist außerdem, dass eine Aussage zur direkten Todesfolge der Verstorbenen umgangen wurde, in dem lediglich die pathologischen Erscheinungen aus der Obduktion aufgelistet wurden.

Genauso ist nicht zu erklären, warum über den Nachweis eines Spike Proteins in einem immun-histochemischen Befund berichtet wird, der Befund aber in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung nicht publiziert wird (16). Somit konnte in der Studie von Elsoukary bis auf positive PCR Tests trotz Obduktion in keinem der 32 Fällen ein Nachweis für das SARS CoV-2 Virus erbracht werden, und somit der Tod durch die Covid-19 Infektion nicht erklärt werden.

Falls die Behauptung richtig und von 32 Verstorbenen lediglich bei einem Patienten das Spike Protein nachgewiesen wäre, dann stellt sich die Frage, warum lediglich das Spike Protein und nicht andere virale Bestandteile wie das Nukleokapsid festgestellt werden konnten und das auch nur bei 3 % der Verstorbenen.

In einer sehr interessanten Studie von Stertz et al wurde In-Vitro das Replikationsverhalten des SARS CoV Virus untersucht. Durch Generieren von monoklonalen Antikörpern gegen das Nukleokapsid und das Spike Protein konnte nach Infektion, der Replikationsprozess durch Immunfluoreszenz Analysen In-Vitro Zellen verfolgt werden. Dabei zeigte sich 3 Stunden nach Infektion mit dem SARS CoV Virus erste leichte Nukleokapsid Ansammlungen im Zytoplasmatischen Raum, und nach 5 Stunden im peri-nuklären Raum, während das Spike Protein erst 5 Stunden nach Infektion nur im peri-nuklären Raum sichtbar wurde(17).

Um neben dem Spike Protein und dem Nukleokapsid virale RNA nachzuweisen, wurde in SARS CoV infizierten Zellen eine fluoreszenz-markierte RNA Probe, die mit SARS CoV-nsp1 hybridisiert wurde, hinzugegeben. Die Zugabe der SARS CoV-nsp1 Probe führte zur Signalverstärkung des Nukleokapsid Proteins kolokalisiert mit der viralen RNA und Bildung neuer Nukleokapsid Proteine im Zytoplasmatischen Raum. Auch das peri-nukläre Signal des Spike Proteins konnte deutlich nachgewiesen werden. Dabei beobachtete man eine Zusammenfindung des Nukleokapsid und des Spike Proteins im ERGIC Raum (ER-Golgi intermediate department), dem Kompartiment zwischen Endoplasmatischen Retikulum und dem Golgi-Apparat (17). Dies wird auch "Buddying genannt".

Die gleiche Beobachtung mit In-Vitro Zellen wurde auch für das SARS CoV-2 gefunden (18).

Damit kann zumindest In-Vitro die Translation des SARS CoV-2 und Synthese von viralen Proteinbestandteilen gezeigt werden, allerdings scheint es so als wäre die Translation und Replikation abhängig von einer zusätzlichen Gabe einer viralen RNA sensitive Proben. Dies wird später im Rahmen der Covid Impfungen näher erläutert.

Eine weitere Studie zur Untersuchung der SARS CoV-2 Spike Protein-Replikation kommt von der NIH finanzierte Studie von Yuichiro J. Suzuki. In einer experimentellen in-Vitro Studie wurden Muskelzellen und Endothelzellen aus der menschlichen Pulmonalarterie mit dem SARS CoV-2 Spike Protein injiziert. Der Nachweis einer In-Vitro Phosphorylierung des MEK Enzyms, welches ein Schlüsselenzym in der Zellsignaltransduktion ist, wird in der Studie als Nachweis für die Zellsignalaktivierung durch das Spike Protein im menschlichen Körper erklärt. Die gleiche Untersuchung an Lungen Endothelzellen von Ratten zeigte keine erfolgreiche Phosphorylierung(19). Damit wird von einer einzigen Stufe in der Zellsignaltransduktion auf den gesamten Replikationsprozess geschlossen.

Die zweite Beobachtung, dass eine Zellsignalaktivierung bei Ratten nicht möglich war, ist verständlich, da das Spike Protein von Becker et al. so konstruiert wurde, dass die angefügte menschliche Rezeptor Bindungsdomäne "lediglich" menschliche ACE-2 Rezeptoren erkennen sollte(1,20).

Allerdings fehlt in der Studie von Suzuki der direkte Nachweis mit immun-histologischen Markern. Dargestellt werden lediglich MEK Banden im Western Blot. Es ist auch fraglich, wie von In-Vitro Untersuchungen auf Replikationsprozesse im lebenden menschlichen Körper geschlossen werden kann.

In einem zweiten In-Vitro Experiment werden histopathologische Lungengewebe von Covid-19 Verstorbenen aus der Ukraine mit Lungengewebe von Influenza A Verstorbenen ebenfalls aus der Ukraine verglichen.

Der Vergleich zwischen den Geweben ergab histopathologisch eine Hypertrophie der Pulmonalarterienwand bei an Covid -19 verstorbenen, welche bei an Influenza verstorbenen nicht zu finden war. Allein von der Wanddicke der Pulmonalarterienwand wurde darauf geschlossen, dass das Spike-Protein durch eine Signalinduktion das Zellwachstum anregen, und somit eine Zellwandproliferation hervorrufen kann. Andere Mechanismen verantwortlich für eine Zellproliferation werden nicht einmal diskutiert(19).

In Zeiten von NIH abhängigen Covid-19 Studien werden Behauptungen automatisch zu Kausalitäten und bedürfen keines wissenschaftlichen Nachweises mehr.

In einer weiteren Studie wird die Translation des SARS CoV-2 im menschlichen Körper untersucht. Dabei beschreibt die epische Übersicht von Kadam die Rolle der ribosomalen Untereinheiten bei der viralen Translation. Kadam berichtet, dass das nsp1 Struktur Protein des SARS CoV-2 Virus mit den ribosomalen Untereinheiten des Wirtes interagiert, um die antivirale Proteinsynthese des SARS CoV-2 Virus, durch Ausschalten der Wirts-Proteinsynthese in infizierten Zellen zum Halt zu bringen (21). Dabei stützt sich diese Behauptung auf die von Schubert et al. in 2020 veröffentlichte Studie.

Tatsächlich aber, hat Schuberts Studie in einem In-Vitro Experiment mit SARS CoV-2 infizierten Zellen und Zugabe des nsp1 Proteins lediglich gezeigt, dass das nsp1 Protein durch Verschluss des Eingangsbereiches im mRNA Kanal der ribosomalen Untereinheiten 40S und 80S die Translation zu hemmen scheint. Die Auswertungen sind teils auch auf Computersimulationen zurück zu führen.

Einen genaueren Nachweis mit fluoreszenz-markierten Proteinen in den Zellen erfolgte in der Studie aber nicht. Die Rolle des nsp1 Struktur Proteins bei der Translation des viralen SARS CoV-2 durch Interaktion mit menschlichen ribosomalen Untereinheiten wurden auch bei Schubert und Stertz berichtet(18).

Es scheint hierbei, dass das nsp1 Protein im Wettbewerb mit der menschlichen Proteinsynthese durch Anbindung an die ribosomalen Untereinheiten die Translation hemmen kann. Diese Beobachtung konnten bereits für das SARS CoV Virus erbracht werden(17,21,18). Allerdings beziehen sich alle experimentellen Beobachtungen auf In-Vitro Untersuchungen. Die weiteren Schritte in der Translation nach Anbindung mit den ribosomalen Untereinheiten fehlen allerdings(18).

Weiter wird in der Studie von Kadam behauptet, dass die virale ADPr-Seite des SARS CoV-2 signifikant identisch nur mit der menschlichen ADP-Ribose Bindungsmodulen ist. Für diese Behauptung wird weder eine wissenschaftliche Publikation herangezogen noch die Behauptung in der Studie wissenschaftlich dargelegt(21).

Darüber hinaus muss erwähnt werden, dass die Studie mit technischen und finanziellen Mitteln durch die pharmazeutische Firma, Böhlinger Ingelheim durchgeführt wurde. Die Erstautorin wurde als PhD Kandidatin von Böhlinger Ingelheim subventioniert. Somit wird die Aussagekraft der Studie durch die finanzielle Abhängigkeit relativiert.

Die Frage, ob das SARS CoV-2 Virus in humanen Zellen repliziert werden kann und wie dies erfolgt, versucht die Studie von Kadam zu erklären. Interessanterweise behauptet Kadam unter dem Abschnitt 6.2 Genom Replikation, dass die Polymerase bei der RNA Synthese des SARS CoV-2 zwischenzeitlich pausiert, und somit RNA Fragmente überspringt. Für diese Behauptung wird weder eine Studie herangezogen noch wird diese Behauptung faktisch oder experimentell belegt.

Weiterhin im Abschnitt 6.3 Virale Herstellung und Freilassung behauptet Kadam, dass das SARS CoV-2 Transfer-RNA des Wirtes nutzt, um eigene virale Proteine herzustellen und bezieht sich auf die Studie von Li et al.(21).

In der Einleitung behauptet Li, dass das SARS CoV-2 Virus die Translation eigener viralen Proteine durch tRNA's des Wirtes nutzt. Allerdings gibt auch Li weder eine Literaturreferenz an noch wird diese Behauptung in Lis Studie bewiesen. Somit steht auch diese Aussage als Behauptung dar. Die Studie von Li hat sich damit beschäftigt, ob das SARS CoV-2 Virus eine GC(Guanine-cytosin) Basenpräferenz etabliert, welches ähnlich der Präferenz in menschlichen Lungenzellen ist. Diese Untersuchung ist aber fernab der Fragestellung oder gar wissenschaftlicher Untersuchung, ob das SARS CoV-2 menschliche tRNAs für die Eigensynthese nutzen kann oder nicht(22).

Kadam berichtet weiterhin, dass die Translation der viralen SARS CoV-2 RNA im Endoplasmatischen Retikulum stattfindet. Dann werden die hergestellten viralen Proteine u.a. das Spike Protein in das Endoplasmatische Retikulum freigesetzt. Von dort werden die viralen Proteine vom Zwischen Kompartiment des Endoplasmatischen Retikulums (ERGIC) zum Golgi-Apparat weitertransportiert, wobei eine Interaktion mit weiteren viralen Proteinen wie M und N Proteinen stattfindet bis das fertige Virus dann freigesetzt wird. Für diese Theorie gibt Kadem 5 Literatur Recherchen an(21).

Die ersten zwei von 5 Studien sind von Krijnse-Locker und von Kuo und Masters. Beide Forschungsgruppen beschreiben die virale Replikation anhand des MHV(Maus Hepatitis Virus). Somit hat Kadam den Replikationsprozess anhand eines anderen Virenstammes als Referenz für das neuartige SARS CoV-2 Virus genommen, ohne dies auch nur in ihrer Studie zu erwähnen.

Damit ist die Aussagekraft bezüglich der viralen Proteinsynthese des SARS CoV-2 nicht gegeben (23,24).

Die dritte Studie ist von Makoto Ujike aus dem Jahre 2016 und beschreibt die virale Replikation ebenfalls anhand des SARS CoV Virus(25). Die vierte Studie von Yu Chen gibt eine Übersicht der Funktion der jeweiligen viralen SARS CoV-2 Proteine an, aber mangelt einer genauen Analyse oder Untersuchung der viralen Proteinsynthese im ER(26).

Die fünfte Studie stammte von der Biophysikabsolventin, Amanda Jack aus der Berkeley Universität in Kalifornien. Erstmal ist es erstaunlich, dass eine Universitätsabsolventin aus dem biophysischen Fachbereich fernab ihres Fachbereiches, sich zu einer neuartigen Viruserkrankung äußert. Fragwürdig ist auch, wieso eine Künstlerin, Katelyn Costa und Besitzerin eines Online Künstlergeschäftes, in einer medizinisch-wissenschaftlichen Studie als Co-Autorin auftaucht.

Das 44-seitige epische Werk vollgestopft mit Graphen, Bildern und statistischen Auswertungen kann Dank chaotischer Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse kaum nachvollzogen werden. Die Studie von Jack untersucht auch nur das Verhalten des Nukleokapsid Proteins im viralen Syntheseprozess und trifft keine Aussage zur Spike Proteinsynthese(27).

Daher ist es fragwürdig, wie die Studie von Kadem von dieser Arbeit auf die Translation und Replikation des Spike Proteins im ERGIC schließen konnte.

Basierend auf der Studie von Yuan berichtet Kadam, dass das SARS CoV 15 bis 30 frei rotierende S Proteine auf dem Virus nachweist. Dies wurde in keinster Weise in der Studie von Yuan erwähnt. Die Studie von Yuan hat die RNA Sequenz des SARS CoV mit dem SARS CoV-2 Virus verglichen und eine 86 % Gemeinsamkeit gefunden(28). Diese Beobachtung konnte durch einen Basenvergleich des SARS CoV RNA Stranges mit dem SARS CoV-2 Strang bestätigt werden(1).

Die Studie von Yuan et al. behauptet (28) basierend auf der Studie von Peng Zhou et al., dass das SARS CoV-2 Spike Protein 77 % genetische Gemeinsamkeiten mit dem SARS CoV Spike Protein haben würde. Und damit wäre eine cross-reaktive Spezies Übertragung erklärt (29). Diese Behauptung konnte durch Basenvergleich der Spike Protein RNA Sequenz zwischen SARS CoV-2 und SARS CoV widerlegt werden(1). Da die Beobachtung der genetischen Gemeinsamkeiten zwischen den Spike Proteinen des SARS CoV-2 und SARS CoV aus der Studie Zhou et dem Basenvergleich der RNA Sequenzen aus der Genbank widerspricht, wurde die Studie von Zhou et al genauer analysiert.

Die SARS CoV-2 Spike Protein RNA Gensequenz (GISAID accession number EPI_ISL_402131) von Zhou et al. aus Wuhan, die zum Vergleich für das SARS CoV Spike Protein herangezogen wurde, ist nicht in der Genbank, sondern in der eigens für die Covid-19 Untersuchung erstellte Genbank, der GISAID Stiftung gespeichert und veröffentlicht. Allerdings kann die Gensequenz auf der GISAID Seite nicht auffindig gemacht werden(29).

Diese sogenannte GISAID Stiftung wird von der Deutschen Bundesregierung, in Kooperation mit der US-Regierung, geleitet. Finanzielle Förderer dieser Stiftung sind die EU-Kommission, und Länder wie Deutschland, die Schweiz, Japan, USA, Brasilien, China, Frankreich und Singapur, aber auch die WHO und die Covid Impf-Hersteller wie Pfizer, Johnson & Johnson oder Merck. Vielmehr bietet die GISAID Seite eine Computersimulation, mit der man seine eigenen RNA Sequenz gegen RNA Sequenzen, die in der GISAID gespeichert sind, vergleichen kann. Dabei befinden sich gezielt 12 RNA Gensequenzen wie z:b. die SARS-Like-Bat-Nanjing RNA Sequenz von 2015(30).

Schlussendlich kann die Aussage der Studie von Zhou nicht verifiziert werden, da kein Zugang zu der RNA Sequenz des Spike Proteins besteht, welches lediglich auf einer privaten Internetseite gespeichert sein soll. Die Studie von Zhou schließt mit der Schlussfolgerung ab, dass einige Prä-klinische Impfungen gegen das SARS CoV auch gegen das SARS CoV-2 angewendet werden können.

Wie eine Studie, die bereits im Januar 2020 eingereicht wurde, von RNA Sequenz Vergleichen zu Therapievorschlägen mit Impfungen kommt, ist sehr fragwürdig, da die Studie absolut keinen Hinweis und in der Einleitung kein einziges Mal Therapien oder klinische Vorsorgemaßnahme gegen das SARS CoV-2 erwähnt. Ebenfalls wird nicht erklärt, was Prä-klinische Impfungen sind und mit Literatur oder Studienreferenz unterlegt(29).

Nicht nur Zhou et al, sondern auch Yasmin Malik und Kadam et al. ziehen die genetische Übereinstimmung der SARS CoV-2 RNA mit zwei spezifischen Fledermaus-like Coronavirus RNA Sequenzen heran, um den wissenschaftlichen Beweis einer natürlichen cross-spezies Übertragung zwischen dem SARS Coronavirus und dem Fledermaus-SARS-like Coronavirus zu liefern.

Die Studie von Yasmin Malik gibt dabei die zwei aus der GISAID Datenbank stammenden Gensequenzen bat-SL-CoVZC45 und bat-SL-CoVZXC21 an, wobei keine Referenz zum GISAID gebracht wird, stattdessen wird die Hypothese, dass das SARS CoV-2 vom bat-like SARS Coronavirus entstammt zu einer Studie von Lu et al verlinkt (11).

Die Studie von Lu wurde im renommierten Lancet Journal veröffentlicht. Lu et al. haben die RNA von 9 an SARS-COV-2 Erkrankten aus Wuhan sequenziert. Dann wurde die sequenzierte RNA mit dem der SARS CoV RNA aus dem Jahre 2004 und mit den beiden bat-like SARS Coronavirus Sequenzen bat-SL-CoVZC45 (Genbank assoziation MG772933.1) und bat-SL-CoVZXC21 (Genbank assoziation MG772934) verglichen.

Beide Fledermaus SARS Gensequenzen stammen wiederum aus dem GISAID. Warum das SARS CoV-2 Virus ausgerechnet mit dem bat-SL-CoVZC45 und dem bat-SL-CoVZXC21 verglichen wurden, wird in der Studie nicht erklärt. Es scheint aus der Luft gegriffen zu sein, warum Lu et al. die Genomsequenzen miteinander verglichen haben. Die Vergleiche wurden mit Software technischen Verfahren durchgeführt und mittels CLCBio Software dargestellt.

Eine graphische Übersicht zeigt die prozentuale Ähnlichkeit von der bat-SL-CoVZC45 Sequenz und der bat-SL-CoVZXC21 Sequenz im Vergleich zur SARS CoV RNA. Der gleiche graphische Vergleich mit prozentualer Identität und Basenposition für das SARS CoV-2 fehlt allerdings in der Darstellung. Es wird zwar eine über 90 % Gemeinsamkeit zwischen der SARS CoV-2 RNA Sequenz aus Wuhan mit den beiden Fledermaus-like SARS Coronaviren Sequenzen behauptet, aus einer graphischen Darstellung kann dieser Zusammenhang aber nicht nachvollzogen werden(31).

Beide RNA Sequenzen bat-SL-CoVZC45 Sequenz und bat-SL-CoVZXC21, die als Grundlage für eine natürliche Cross-Spezies Übertragung des Fledermaus-like Coronavirus auf das SARS CoV-2 herangezogen werden, wurden im September 2018 in der Genbank veröffentlicht (Genbank Association MG772934.1 und MG772933.1).

Somit wurden diese Gensequenzen knapp eine Jahr vor dem Covid-19 Ausbruch erstellt. Man muss hier mit aller Deutlichkeit sagen, dass aus dem Nichts plötzlich zwei RNA Sequenzen von Fledermaus-like SARS Coronavirus in einer privat gegründeten wissenschaftlichen Datenbank GISAID gespeichert werden, die von ausgesuchten Regierungen, der WHO und Pharmazeutischen Firmen finanziert werden.

Diese RNA Sequenzen werden als Anhalt für selektierte Vergleiche in wissenschaftlichen Studien herangezogen, die dann in renommierten wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht werden, um die Behauptung aufzustellen, dass ein neuartiges SARS CoV-2 doch nicht so neuartig ist, da es mit über 85 % Ähnlichkeiten zum SARS CoV Virus, und darüber hinaus auch noch über 90 % Ähnlichkeit mit dem Fledermaus- SARS-like Coronavirus sich auf natürlichem Wege durch eine cross-spezies Übertragung entwickelt haben soll. Zusätzlich wird die Scharade durch Verlinkungen zu anderen Studien perfektioniert, die die Behauptung übernehmen und verbreiten.

Zukünftige Studien werden somit gezielt in eine Richtung gedrängt, um die falsche Behauptung einer natürlichen SARS CoV-2 Virus Abstammung zu bestätigen. Gezielt und manipulativ werden durch absichtliches Präsentieren von künstlichen RNA Sequenzen versucht, den künstliche Ursprung des SARS CoV-2 Virus zu vertuschen.

Die bisherigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen konnten eine detaillierte Beschreibung des Eindringens des SARS CoV-2 Virus bis zur anfänglichen RNA Translation beschreiben, allerdings konnte die Vollendung der Translation und Replikation des SARS CoV-2 bisher nicht belegt werden.

Dies kann man an der Studie von Pillay et al. beobachten. Pillay et al. beschreiben detailliert, wie das SARS CoV-2 Virus in die menschlichen Zellen eindringt. Dabei bindet das Spike Protein mit seiner Rezeptor-Bindungsdomäne aus der S1 Untereinheit an die Oberfläche des menschlichen ACE-2 Rezeptors. Die Bindung löst eine enzymatische Reaktion aus, welche die S2 Untereinheit des Spike Proteins freisetzt, dass dann durch Aktivierung der menschlichen Transmembranprotease Serine TMPSSR2 die Membranfusion einleitet und das virale Genom in das freie Zytosol der menschlichen Zellen entlässt(32).

Der Vorgang ist bis in die Einzelheiten in wissenschaftlichen Studie wie von Pillay beschrieben und experimentell nachgewiesen. Wie aber das Spike Protein dann weiter in der menschlichen Zelle vom viralen Genom zu viralen Bestandteilen übersetzt und produziert wird, scheint trotz massenhafter Studien immer noch nicht klar zu sein. Dies erklärt auch, warum die mehrheitlichen Studien Behauptungen und Theorien aufstellen und versuchen diese mit Verlinkungen zu anderen Studien nachzuweisen, wie die Studie von Kadem gezeigt hat.

Falls das SARS CoV-2 Spike Protein tatsächlich im menschlichen Körper repliziert werden könnte, dann müssten massenhaft Spike-Proteine in immun-histochemischen Untersuchungen aus Obduktionen von Covid-19 verstorbenen nachgewiesen werden können. Tatsächlich sprechen aber die wissenschaftlichen Studien gegen eine Spike Protein Replikation. In Autopsien von Covid 19 erstorbenen werden lediglich eine geringe Anzahl viraler Bestandteilen wie Nukleocapsid und Spike Protein gefunden. Schaefer et al. konnte nach Autopsien an Covid-19 Verstorbenen durch polyklonale Antikörper auf das Nukleokapsid Protein in lediglich 5 von 7 alveolären Zellen das Nukleokapsid nachweisen. Davon waren die Ausprägung in 3 Patient sehr gering(13).

Darüber hinaus beruhen ausnahmslos alle SARS CoV-2 Untersuchungen auf In-Vitro infizierten humanen oder tierischen Zellen. Nicht nur konnte bisher keine natürliche Virusübertragung zwischen Menschen nachgewiesen werden, selbst eine vollständige Translation und Replikation der viralen RNA konnte nicht dargestellt werden. Es liegt daher die Begründung sehr nahe, dass eine künstlich hergestellte Virus RNA nicht vom menschlichen Körper übersetzt und vermehrt werden kann. Der menschliche Körper hat Sicherheitsmechanismen, die eine Verarbeitung eines nicht natürlichen oder uns fremden genetischen Materials aufzuhalten vermag(15).

Dies soll anhand der Mechanismen beim Replikationsstress erläutert werden. Replikationsstress bedeutet, dass durch verschiedene Ursachen, die Aufgabelung beim

Replikationsprozess verlangsamt oder gar abreißen kann. Eines der Ursachen für den Replikationsstress sind RNA-DNA Hybrid Fragmente. Der Versuch der Replikationsreparatur führt zu oxidativem Stress, einem Replikationsstress, und damit zum Bruch des Doppelstranges und Freisetzen von freien DNA-RNA Anteilen, Inflammation und Zelltod(33).

Laut Willaume et al. kann hierbei auch vermutet werden, dass die Größe des RNA Fragmentes wie beim SARS CoV-2 eine Replikation verhindert und zum Zusammenbruch führt. Der Replikationsstress und der ausgelöste Bruch des Doppelstranges kann auch noch später zu weiteren Fehlern in der DNA Replikation führen und damit Ursache für eine Krebsentwicklung sein.

Das Unterbrechen der DNA Replikation führt zum sogenannten Defective DNA Damage Response (DDR) bei der einzelne freie DNA Teile im zytoplasmatischen Kompartiment als Gefahrensignal von spezifischen zytoplasmatischen Sensoren erkannt werden, und eine Autoimmunantwort auslösen, da frei schwimmende DNA Anteile fälschlich in Replikationsprozessen eingebaut werden könnten.

Der Bruch des Doppelstranges, auch Double-Strand Breaks DSB genannt, ist der schwerwiegendste und toxischste Schaden an der DNA. Ist der Bruch des DNA Stranges so schwerwiegend, dass er irreparabel ist, dann wird automatisch der Zelltod hervorgerufen.

Auf der anderen Seite kann frei schwimmendes DNA im zytoplasmatischen Kompartiment eine Signalkette auslösen, bei dem über eine cGMP Produktion eine Aktivierung von Adaptermolekülen im Endoplasmatischen Retikulum au, STING Protein genannt, erfolgen. Die Translokation von diesen Adaptermolekülen ins Golgi-Apparat löst durch weitere Kaskaden dann eine Interferon Typ I und Zytokin Faktoren Freisetzung aus, die wiederum eine Inflammation hervorrufen.

Dieser Zusammenhang wird inflammatorische Mikro-Tumor-Umwelt genannt und sehr eindrücklich in der Studie von Willaume et al. beschrieben. Daher sollten Obduktionen von an Covid-19 Verstorbenen mit Obduktionen an Krebserkrankungen verstorbenen durchgeführt werden(33).

Es kann daher vermutet werden, dass es sich bei dem SARS CoV-2 um keine Virusinfektion handelt, da die künstlich hergestellte virale RNA nicht im üblichen Sinne im menschlichen Körper durch Translation und Replikation vermehrt und eine virale Infektion hervorgerufen werden kann. Dies erklärt die geringe oder kaum nachweisbaren viralen Bestandteile. Diese Beobachtung erklärt auch, warum keine Mensch-zu Mensch Übertragung erfolgen kann.

Eine sehr aufwendige und interessante Studie aus Italien hat untersucht, ob das Spike Protein in humanen Lungen Endothelzellen repliziert werden kann. Dabei haben Cacurri et.al. kultivierte Zellreihen aus mikrovaskulären Lungenendothelzellen und Nierenzellen von afrikanischen Grünaffen mit dem SARS CoV-2 Virus infiziert. Eine virale Produktion konnte dabei in beiden Zellreihen nur in sehr geringem Ausmaß festgestellt werden. Es zeigte sich keine virale Replikation des SARS CoV-2 Virus in den humanen oder tierischen Kulturzellen.

Erst mit Gabe einer In-Situ Hybridisierung eines Spike Protein sensitiven RNA Einzelstranges, einer sogenannten S anti-sense Probe zeigte sich eine positive Signalintensität in Form von Zytoplasmatischen Anreicherungen von viralen Proteinen in der Immunfluoreszenzanalyse. Das Hinzufügen des RNA Spike Proteins wurde in den kultivierten Zellen in virale Proteine umgesetzt(14). Diese experimentelle Untersuchung bestätigt die Studie von Stertz et al.(17).

Die Schlussfolgerung aus diesen beiden Studien ergibt, dass eine zusätzliche Injektion mit einer viralen RNA, die mit auserwählten Proteinen hybridisiert wurde, erst eine virale Proteinsynthese und somit eine "Infektion" triggern kann.

Cacurri et al. haben allerdings noch vielmehr zur Pathogenese der Covid-19 Erkrankung beigetragen. In der gleichen Studie wurde der Zusammenhang zwischen dem SARS CoV-2 Virus und der Freisetzung von Zytokinen und Molekülen, die zur Angiogenesis und damit Mikrothromben und Thrombosenbildung führen, untersucht. Die Untersuchung der mit SARS CoV-2 infizierten Zellreihen ergab die Freisetzung von spezifischen inflammatorischen Zytokinen, wie dem Angiogenin Faktor.

Eine Hochregulation von weiteren Faktoren wie z.B. dem Vaskulär Endothelialen Wachstumsfaktor VEGF konnte beobachtet werden, welches nachgewiesen die Intussusceptive Angiogenesis oder auch endothelial kapilläre Aufsprossung, wie bei der Krebserkrankung, auslöst(14).

Die Zusammenhänge zwischen der Intussusceptiven Angiogenesis und der Covid-19 Erkrankung wurde ausführlich in der Studie von Ackermann et al. beschrieben.

Ackermann et al. haben Obduktionen an sieben Patienten, die an einer Covid-19 Erkrankung verstarben durchgeführt. Alle Verstorbenen zeigten typische Zeichen einer diffusen alveolären Schädigung mit Nekrotisierung und Endothelschädigung. Davon hatten 3 Verstorbene hämatogene Fibrinablagerungen sowie interstitielles Ödem. Als typisches Bild zeigten sich auch zahlreiche CD4 positive T-Zellen in den Lungen. In 4 untersuchten Lungen fanden sich Thromben in den Lungenarterien mit ausgeprägten Mikrothromben in den Alveolar Kapillaren.

Auffällig zeigten sich elongierte Lungenkapillaren mit plötzlichem Kaliberwechsel und Zeichen der Intussusceptive Angiogenesis. Im Elektronenmikroskop konnte dann das Nukleokapsid des SARS CoV-2 Virus im extrazellulären Raum dargestellt werden. Es wird hierbei das pathologische Bild einer Trias aus Endothelschädigung mit massiver T-Lymphozyten Rekrutierung, Thrombosen und intussusceptiven Angiogenesis beschrieben.

Das Bild des intussusceptiven Angiogenesis ist aus der Krebserkrankung bekannt. Dabei kommt es als Zeichen einer exazerbierten inflammatorischen Antwort zu einer zügigen Septentrennung der intravaskulären Gefäßwand mit zweier Lumenbildung eines Gefäßes. Dies führt dann zu einer massiven Embolisierung. Covid-19 führt zu einer angiotischen Inflammation mit endothelialer Dysfunktion, vaskulärer Inflammation und peri-vaskulärer T-Zell Rekrutierung, die zur Durchbrechung alveolär-kapillärer Barrieren und steigender Permeabilität führt. Das Bild aus T-Lymphozyten-umkreisten Endothelzellen kommt den Abstoßungsreaktionen bei Organtransplantationen nahe (34,35).

Die Unterbrechung der Endothelialen Zellfunktion ist begleitet von Thrombosen, Vasokonstriktion und Intussusceptive Angiogenesis. Diese Erscheinungen finden sich nicht nur in den Lungen, sondern im Herzen, Leber, Nieren, Gehirn und lymphatischen Organ überall dort, wo ACE2 Rezeptoren vorhanden sind. Sowohl Lungenarterienembolien als auch tiefe Venenthrombosen wurden beim Covid.19 beobachtet. Aber am häufigsten finden sich in Obduktionen von an Covid-19 Verstorbenen Mikrothromben und Zeichen einer Vaskulitis(34).

Das gleiche pathologische Bild aus massiver T-Lymphozyten Rekrutierung, Thrombosen und Vaskulitis finden sich ebenfalls in Obduktionen von Patienten, die an einer Covid-19 Impfung verstorben sind, wie die Studie von Burkhardt et al. zeigt(36).

In einer norwegischen Studie von Wiedmann et al. wurden nach einer klinischen, radiologischen Untersuchung sowie Obduktionen von 5 Patienten nach einer AstraZeneca Covid Impfung eine

erhöhte Häufigkeit und auffällig schwere Ausprägung von Sinusvenenthrombosen begleitet von Thrombozytopenie und Einblutungen innerhalb von 7-10 Tagen nach statt gehabter AstraZeneca Covid Impfung beobachtet. Todesfolge war eine immun bedingte thrombotische Thrombozytopenie ausgelöst durch die Covid Impfung. Nicht nur war die Anhäufung von Sinusvenenthrombosen bei jungen gesunden Erwachsenen Frauen auffällig, sondern das Auftreten der Sinusvenenthrombosen an sonst unüblicher Lokalisation wie am Kleinhirn und der Sylvischen Fissur.

Ein weiterer ungewöhnlicher Befund zeigte die nähere Untersuchung der Thromboembolien. Die Thromboembolien in den Sinusvenen zeigte einen weißen Thrombus wie bei einer arteriellen Embolie (37). Zwar ist aus Studien wie bei Madureira bekannt, dass Patienten mit Covid-19 Erkrankung einen erhöhten immun bedigten Nachweis von prothrombotischen Faktoren wie D-Dimere, Fibrinogen und von Willebrand Faktor nachweisen, dies erklärt allerdings nicht das morphologische Auftreten von weißen arteriellen Thromben im venösen System(38).

In der Untersuchung der AstraZeneca Covid Impfung fanden sich im Rahmen einer Kontamination im Elektronenmikroskop Anreicherungen metallischen Fremdkörpern. Hierbei muss sich die Frage gestellt werden, ob eine Fremdkörpereinwirkung durch Kontamination der AstraZeneca Impfung zu solch ungewöhnlichen Thromboembolie Formation geführt haben könnte(36).

Embolien und Thrombosen nach einer Covid Impfung wurden auch bei dem Pfizer Hersteller beobachtet. Die Studie von Edler et al. zeigte in 3 Obduktionen an nach Covid Impfung mit Pfizer. Verstorbenen diverse Embolien in den verschiedensten Organen. In der ersten Obduktion fanden sich eine Lungenembolie begleitet von beidseitigen Tiefenbeinvenenthrombosen. Die zweite Obduktion zeigte Mikrothromben in den Lungenarteriolen und im dritten Fall fanden sich nebst Herzinfarkt auch noch eine Lungenarterienembolie(39). Auch für die Pfizer Covid Impfung stellten Burkhardt Kontaminationen mit metallischen Fremdkörpern fest(36).

Der Zusammenhang von verunreinigten Covid Impfungen mit metallischen Fremdkörpern und der Embolien und Thromboseneigungen nach Covid Impfung ist Teil aktueller Untersuchungen.

Diskussion

Diese Studie hat mit vollster Absicht mit der üblichen wissenschaftlichen Darstellung gebrochen, um die wissenschaftliche Wahrheit über das künstlich hergestellte SARS CoV-2 Virus, und der daraus entstandenen gefälschten Covid Impfung, für jedermann verständlich zu machen.

In Zeiten, wo die Wissenschaft offensichtlich korrumpiert und missbraucht wird, um falsche Behauptungen als Tatsachen darzustellen, macht es keinen Sinn, sich an die wissenschaftlichen Gepflogenheiten zu halten. Vielmehr müssen diese Strukturen aufgebrochen werden, um die wissenschaftliche Vorgehensweise neu zu definieren und zu implementieren.

In aller Deutlichkeit und ohne jeglichen Zweifel wird daher in dieser Studie die Korruption, um eine falsche Viruspandemie und die folgende Pandemie Industrie aufgezeigt.

Seit 1991 haben bereits diverse Forschungsgruppen, aber vor allen Dingen 3 Forschungsgruppen aus dem Medical Center Vanderbilt in Nashville, dem Wadsworth Center in New York und Chapel Hill an der Universität North Carolina durch gentechnisch experimentelle Methoden versucht, eine künstliche Übertragung viralen Genmaterials zwischen verschiedenen Spezies zu erzeugen. Später wurden diese Bemühungen auf rekombinante Cross-Spezies Virus RNA zwischen Mensch und Tier erweitert (2).

Diese Studien dienten von Anfang an dazu eine Virus RNA herzustellen, welche die Immunbarrieren des Menschen umgehen sollte, um dann in das menschliche Genom eingearbeitet zu werden.

Nach über 20 Jahren Forschung mittels Reverse Genetic Verfahren konnten nicht nur einzelne virale RNA Fragmente in einem Vektor zu einem vollständigen SARS Coronavirus hybridisiert werden, sondern schlussendlich ein Antigen produziert werden, das später als Spike Protein mittels eines viralen Vektors in das menschliche Genom eingeschleust werden konnte. Dieses Antigen wird dann durch Injektion mit viraler RNA aktiviert, um eine Genmanipulation am menschlichen Erbmateriale zu erzeugen.

Das künstlich erzeugte Antigen wird von einer privaten und unabhängigen Organisation, genannt WHO als neuartiges Virus erklärt, und der künstliche Ursprung mittels falschen Publikationen in nicht-wissenschaftlichen Journalen vertuscht. Die falschen Publikationen durch korrumpierte Wissenschaftler werden dann in den Medien verbreitet, um eine falsche Viruspanemie zu rechtfertigen. Neue Symptome, neue Diagnoseschlüssel und eine eigens für das Virus kreierte PCR Diagnostik runden die Täuschung ab.

Aber das Experiment der gentechnischen Manipulation scheitert, da das menschliche Immunsystem auf die Genmanipulation reagiert und diese blockiert, welches durch unkontrollierte Warnreaktion zu fatalem Ausgang führt. Und selbst dann wird das fehlgeschlagene Experiment nicht abgebrochen, sondern unbeirrt fortgesetzt.

Dabei begann die Täuschung im Jahre 2008 mit der erfolgreichen Herstellung des Spike Proteins und Einbau in das SARS CoV durch Michelle M. Becker aus dem Denison Lab am Medical Center Vanderbilt (1,20). Diese künstliche RNA wird im Jahre 2020 durch die WHO als Novel Virus, SARS CoV-2 erklärt. Die Grundlage für eine Pandemie und einer ganzen Virusindustrie ist geschaffen.

Gleichzeitig wird in 2008 eine private wissenschaftliche Organisation, die GISAID, gegründet. Die GISAID wird als private Stiftung nicht nur von ausgesuchten Regierungen finanziert und unterstützt, sondern auch von pharmazeutischen Firmen, die sich später an der Pandemie Industrie bereichern werden. Die GISAID kollaboriert mit ausgesuchten Wissenschaftlern, die eine Agenda vertreten, welche mittels wissenschaftlicher Publikation verbreitet wird. Die Agenda, dass das SARS CoV-2 Virus auf natürlichem Wege durch eine Cross-spezies Virusübertragung aus Fledermäusen stammen würde.

Um diese Agenda aufrechtzuerhalten, bedient man sich einst für die Agenda künstlich hergestellten Fledermaus RNA Virus-Sequenzen, die für Vergleiche mit dem ebenfalls künstlich hergestelltem Pandemievirus in der eigenen GISAID Datenbank herangezogen werden.

Wenn man behauptet, dass zwei Fledermaus RNA Virus-Sequenzen natürlichen Ursprunges seien, da sie angeblich aus Fledermäusen extrahiert werden konnten, und zu 90 % genetisch identisch mit einem Pandemievirus, seien dann folgt logischerweise die Schlussfolgerung, dass das Pandemievirus ebenfalls natürlichen Ursprunges ist, ohne den Ursprung nachweisen zu müssen. Und diese falsche Schlussfolgerung wird Wahrheit, wenn Sie von mehreren GISAID Wissenschaftlern in Publikationen verbreitet wird.

Damit wird mittels gefälschter Wissenschaft gezielt von dem künstlich erstelltem Pandemievirus abgelenkt. Die Wissenschaftler, die das Narrativ des natürlich entwickelten SARS CoV-2 Virus in ihren Studien verbreiten, sind Wissenschaftler aus den Ländern, die mit den GISAID vertraglich eine Kooperation eingegangen sind(11,21,29,30,22).

Die Freisetzung des künstlich erstellten SARS CoV-2 Virus in die Umwelt brachte allerdings nicht den gewünschten Erfolg einer massenhaften gentechnischen Manipulation am menschlichen Genom. Das genetische Material, welches im Rahmen der Massentestungen weltweit eingesammelt

wurde, konnte nachweisen, dass das Spike Protein-Antigen nicht wie gewünscht allein im menschlichen Körper übersetzt und repliziert werden konnte.

Das Narrativ einer hochinfektiösen Virusübertragung durch asymptomatisch Individuen und "Superspreeder" musste entwickelt werden, um die Pandemie aufrecht zu erhalten. Und da durch wissenschaftlichen Fakten eine Mensch-zu-Mensch Übertragung nicht bewiesen werden konnte, weil das Virus kein Virus im eigentlichen Sinne ist, wurde die Behauptung einer Virusübertragung von GISAID Wissenschaftlern in wöchentlichen Ausgaben von Regierungsseiten oder als Editorial in Journalen veröffentlicht.

Da wissenschaftliche Publikationen in den häufigsten Fällen vor Veröffentlichung auf Ihre Konformität überprüft werden, wurden hier durch die Hintertür und Umgehung wissenschaftlicher Veröffentlichung falsche Behauptungen durch Editorial Briefe den Medien als Propagandafutter vorgeworfen(3,12).

Und während das von der Weltbevölkerung gesammelte genetische Material untersucht wurde, um eine effiziente Aktivierung des Spike Proteins zu erreichen, musste das Narrativ der Viruspandemie durch eine PCR Diagnostik unterstützt werden. Um die notwendigen infizierten Fallzahlen für eine Pandemie zu erhalten, musste nahezu jedes Individuum durch einen für das künstliche Virus ungeeignete PCR Test diagnostiziert werden.

Dabei zeigt die Studie von Giorgio eindrucklich, wie der Covid-19 PCR Test bei jeglichen Symptomen und Erkrankungen sogar bei einer Kohlenmonoxidvergiftung positive Ergebnisse angibt. Giorgio et al. haben 9 Obduktionen an Verstorbenen aus zwei Pflegeheimen durchgeführt. Bei allen Patienten war die Post Mortem PCR Testung auf Covid-19 positiv. Vier Verstorbene, die mit der Diagnose Tod durch Covid-19 aus dem gleichen Pflegeheim stammten, waren an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Der Fünfte Verstorbene aus dem zweiten Pflegeheim war an einem plötzlichen Herztod verstorben und ebenfalls nicht an der Covid-19 Erkrankung(40).

Auffällig an dieser Studie ist, dass medizinisch geschulte Fachkräften, Polizei und Sanitäter, die vor Ort den Tod festgestellt haben müssen, trotz eindrucklicher Merkmale, die nur bei einer Kohlenmonoxidvergiftung vorkommen, nicht erkannt oder gar ignoriert haben, um die Verstorbenen dennoch als Covid-19 zu diagnostizieren. Allein dieses Beispiel aus Italien wirft strafrechtliche Fragen auf, ob die Covid-19 Todeszahlen mit allen Mitteln erhöht wurden.

Nachdem die Täuschung, durch ein künstlich hergestelltes Virus, welches keine Infektion und keine Übertragung ermöglichen kann, perfekt ist, kann im letzten Schritt die Aktivierung der Spike Protein RNA im menschlichen Körper erfolgen.

Es wird hierbei vermutet, dass die Aktivierung des Spike Proteins durch wiederholte Injektionen ("Impfungen") erst nach Untersuchung des gesammelten Genmaterials aus der Weltbevölkerung entwickelt wurde.

Die Rolle der Covid Impfungen wird erst jetzt mit zunehmender Durchführung von Obduktion an Covid-19 verstorbenen, aber auch an Covid Impf-Toten deutlich. Wie in den Studien von Stertz und Cacurri gezeigt wurde, wird die virale Proteinsynthese des SARS CoV-2 durch zusätzliche Injektion von viraler RNA getriggert (17,14).

Da das künstlich hergestellte SARS CoV-2 nicht alleinig eine effiziente virale Proteinsynthese hervorrufen konnte, musste mit Hilfe einer spezifisch konstruierten RNA sensitiven Probe, die virale Proteinsynthese angeregt werden. Dies erklärt auch, warum in kürzester Zeit rezidivierende Injektionen mit einer Covid "Impfung" erfolgen müssen.

Es wird daher mit der ersten Impfung die SARS CoV-2 RNA durch einen viralen Vektor in die menschlichen Zellen eingeschleust, und durch wiederholten Injektionen ("Booster Shots") mit einer Spike Protein und nsp1-sensitiven RNA Probe, die virale Spike Proteinsynthese auf dem SARS CoV-2 getriggert.

Die Studienlage zeigt eindeutig, dass mit jeder neuen Injektion einer präparierten RNA sensitiven Probe, die virale Proteinsynthese erhöht werden kann. Es wird hierbei vermutet, dass die unterschiedlichen Covid Impfungen jeweils verschiedene RNA sensitiven Proben mit entweder der Spike-Protein RNA oder auch der Nukleokapsid RNA versehen sind. Dies würde die Zulassung einer Mischung der Covid "Impfungen" von verschiedenen Herstellern erklären, welches bis dato in der Impftherapie aufgrund Wechselwirkungen obsolet war.

Dies wird anhand der Studie von Hansen deutlich. Ein 86-jähriger Patient wurde 18 Tage nach einer Pfizer Covid Impfung mit Diarrhöen ins Krankenhaus eingewiesen. Dabei war die initiale Verdachtsdiagnose eine Covid 19 Erkrankung, obwohl der Patient gegen das Covid-19 Virus geimpft und der PCR Test bei Einlieferung negativ war.

Nachdem ein Mitpatient im gleichen Zimmer positiv auf Covid getestet wurde, ergab die erneute Testung des eingelieferten Patienten plötzlich nun einen positiven Test. Der Patient verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus an Nierenversagen. Auch hier wurden, wie bei der Studie von Zhou lediglich die PCR Tests von beiden im Zimmer liegenden Patienten als Anlass genommen zu behaupten, dass der initial eingelieferte Patient trotz Covid Impfung durch den benachbarten Covid-19 Patienten infiziert wurde, ohne eine genauere Sequenzierung zwischen den Patienten durch zu führen.

Somit wurde auch bei Hansen eine Mensch-zu-Mensch Übertragung behauptet, aber nicht verifiziert. Und die Studie wurde sogar zum Anlass genommen zu behaupten, dass eine Covid-19 Übertragung trotz Impfung erfolgen und zum Tode führen kann(41), welches dann von den Medien mit Genuss verbreitet wurde.

Interessanterweise führte Hansen et al. bei dem 86-jährigen, mit Pfizer geimpften, eine immunhistologische Post Mortem Untersuchung mit Antikörper gegen das virale Spike Protein und Nukleokapsid durch. Dabei berichtete Hansen, dass Spike Proteine, aber keine Nukleokapsid Proteine gefunden worden seien. Wie in der Studie von Elsoukkary gibt Hansen nicht an, in welchen Zellen die Spike Proteine gefunden worden sind.

Die Darstellung des immun-histologischen Befundes wurde ebenfalls nicht in der Studie publiziert(41). Falls aber der Befund richtig sein sollte, würde dies bedeuten, dass der Pfizer Wirkstoff mit einer Spike Protein sensitiven RNA Probe versehen ist, die im menschlichen Körper die Spike Proteinsynthese triggern kann. Dies würde erklären, warum keine Nukleokapsid Proteine gefunden wurden.

Es muss sich nun den Konsequenzen eines solchen gen-technischen Experiments mit Aktivierung eines Antigens durch Injektionen gewendet werden. Eine künstlich hergestellte RNA kann im menschlichen Körper nicht umgesetzt werden. Der Versuch der Translation und Replikation führt im Gegenteil zum Replikationsstress und anderen Warnmechanismen, die das menschliche Genom vor genau solch Einbau eines unnatürlichen Erbgutes in das menschliche Genom verhindern sollen. Dabei kommt es durch die Warnmechanismen zu einer Überreaktion, welches eine Autoimmunkaskade auslöst und karzinogene Prozesse freisetzt(33).

Da das Spike Protein eine künstliche Rekombination zwischen Mensch- und Tier ist, erzeugt allein das Spike Protein eine exazerbierte autoimmun Reaktion, welches durch eine Kaskade von immun-

chemischer Antwort, wie dem Zytokinsturm nicht nur prothrombinogene Faktoren auslösen kann, sondern auch im Rahmen des Intussusceptive Angiogenesis durch Elongation und Verschmelzung der Gefäßwände zur Neu-Aussprossung eine Unterbrechung des natürlichen Blutflusses und Thrombosenbildung führt(34,36,38,39).

Das fehlgeschlagene Experiment der gen-technischen Manipulation am menschlichen Genom durch Einschleusung eines künstlich hergestellten Antigens und dessen Aktivierung führt zum Zusammenbrechen des Immunsystems und Angriff auf eigene Organe.

Um den Schutz des menschlichen Genoms zu gewährleisten, hat die Natur eigens einen Selbstzerstörungsmechanismus eingeführt, der die erfolgreiche Einarbeitung human-fremden genetischen Materials und Weitergabe an nächste Generationen durch Exodus des Individuums verhindert.

Die Covid-19 Impfung ist ein strategisch und geplanter Angriff auf die menschliche Natur und Existenz. Und als Zeitzeuge, einer wissenschaftlichen Korruption zum geplanten Genozid, ist der unbestechliche Wissenschaftler gezwungen, diese Wahrheit anonymisiert zu veröffentlichen, um einer Denunzierung zu entgehen.